

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ, ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ ТА ПИТАННЯ АВТОРСТВА

Кульчицька Юлія ¹, Брянцева Ганна ² [0000-0002-9689-8497]

¹ Студент кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна

² кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спілки дизайнерів України, Україна, bganna@ukr.net

Анотація. В статті висвітлено низку питань, пов'язаних з розвитком Штучного Інтелекту, як інструментом, що застосовується в графічному дизайні та медіа просторі. Проведено аналіз функціональної частини нейромереж, виявлені межі їх застосування. Розглянуті принципи роботи програми на базі технічного устаткування. Розкрито питання авторського права на предмети генерації, зокрема відповідно до Закону України. Межі етичного та екологічного запровадження технологій нейромереж в дизайн. Шляхом емпіричного дослідження були виявлені можливості, які надає ШІ та межі його використання. Крім цього опрацьовано низку матеріалів, історичних відомостей та статей присвячених нейромережам, їхньому впливу та розвитку, зокрема в графічному дизайні. В статті спростовано припущення, що професія графічного дизайнера може бути витіснена програмами на базі ШІ. Виявлені позитивні та негативні фактори які супроводжують використання Штучного Інтелекту.

Ключові слова: Штучний інтелект, графічний дизайн, генеративний дизайн, нейромережі, авторське право.

Прогрес в галузі програмного устаткування в напрямленні Штучного Інтелекту, на сьогоднішній день розширює межі людської продуктивності. За короткотривалий проміжок часу будь-який користувач ПК приєднаний до всесвітньої павутини здатен створити витвір мистецтва. Різнобічні ресурси, направлені на формування та написання текстів, генерацію графічних зображень, анімацію статичних зображень, створення та монтаж відео та багато інших функцій з залученням Штучного Інтелекту, дає можливість отримати якісний результат, при цьому витративши мінімум часу та ресурсу. Основною ідеєю, яка започаткувала створення та розвиток штучного інтелекту, був спосіб

відтворити подібний до людського розум, що здатен навчатися, розв'язувати проблеми та приймати рішення. Типологія цієї галузі поділяють на 4 види: машинне навчання, яке передбачає введення та обробку великих обсягів даних в алгоритм, що вчиться робити прогнози або приймати рішення; глибоке навчання – використання нейронних мереж, що подібні до людського мозку, з метою виявляти закономірності; обробка природної мови, що дозволяє розуміти людську мову та відтворювати її; комп'ютерний зір, що містить в собі інформацію про отримання, обробку зображень, виокремлення ознак, розпізнавання об'єктів. Основним принципом роботи Штучного Інтелекту є передача інформації нейронами, що взаємодіють між собою, утворюючи сигнали. Головною особливістю роботи вважається необхідність в навчанні, з метою отримання коректних результатів.

Межі застосування Штучного Інтелекту досить обширні та охоплюють безліч сфер. До прикладу у фінансовій галузі ШІ надає можливість прогнозувати ціни на акції; в маркетинговій сфері застосовується для аналізу ринку, аудиторії; в виробничій галузі сприяє оптимізації процесу та зменшенні витрат.

Широкої межі застосування ШІ набув в графічному дизайні. Розвинені нейромережі, на сьогоднішній день, здатні скоротити часи опрацювання будь якого проєкту, шляхом генерації зображень, ілюстрацій або інших додаткових файлів. Окремі функції, такі як генеративна заливка, прибирання фону в фотографії, покращення якості фотографії розширюють можливості та дають додатковий ресурс до експериментальної творчості. Можливість, швидко змінювати, додавати та прибирати об'єкти, здатна розширити потенціал однієї композиції до десятків інтерпретацій.

Через значне спрощення функціоналу графічного дизайнера, шляхом появи Штучного Інтелекту, з'явилися суперечки стосовно витіснення професії. Штучний інтелект не здатен замінити дизайнера, адже ідея походить від людського мозку, на що не здатна машина.

Але нездатність або небажання мати базові навички роботи з цим ресурсом, суттєво знижують потенціал кандидата на ринку праці, оскільки сучасний світ потребує сучасних підходів. Витоком розвитку нейромереж стає також поява нових професій. Окрім технічних фахівців, які спеціалізуються на розробці програмного забезпечення, з'являються професії «продвинутих споживачів» До таких професій можна віднести: AI-копірайтер, AI-creator, Менеджер з впровадження та розвитку ШІ рішень, Інтегратор ШІ. Слід зазначити, що це не свідчить про витіснення традиційних професій, але підтверджує попит на інтегровану роботу з ШІ серед роботодавців. Також слід зазначити, що нейромережі окрім позитивних рис, таких як швидкість, ефективність, автоматизація та аналіз, мають також недосконалість. Обмежена креативність, що зумовлена відсутністю ідеї. Залежність від даних та інформації для обробки. Етичність, що зумовлена питанням авторства стосовно згенерованих об'єктів.

Питання авторського права до сьогоднішнього дня не мають чітких правових

меж визначення. Оскільки алгоритм Штучного інтелекту влаштований за принципом навчання, для генерації необхідно проаналізувати значний обсяг інформації аналогічної до об'єкта генерації. Шляхом аналізу нейромережа створює об'єкт подібний до першоджерела, що говорить про наслідування програмою унікального твору. З іншого боку штучний інтелект не копіює результат творчості автора на пряму, а лише користується концепцією чи способом творення автора оригіналу твору. Також важливо зазначити, що ідеї, методи, концепції, принципи, способи, відкриття не є об'єктами авторського права. Тож створення подібного не є прямим копіюванням, скоріше похідним твором або творчим перекладом. Вищезазначене свідчить про неможливість створення унікального творчого об'єкту, тож генеративні матеріали не захищені авторським правом. Також важливим аспектом в питанні авторського права виступають джерела тренувальної інформації. Більша частина програм використовує відкриті бази даних, які містять суспільні надбання, але в історії мають місце випадки, коли нейромережі використовували для тренувань авторські твори. Автори неодноразово подають позови до суду, з метою захистити свої права. В США група американських письменників, включно з Майклом Шебоном, подала позов проти компанії «Meta Platforms» до федерального суду. Вони звинуватили компанію в неналежному використанні їхніх творів для тренування мовної моделі штучного інтелекту під назвою «Llama». Канадська романістка Мона Авад та Пол Трембле заявили про порушення авторських прав організацією, яка, на їхню думку, «тренувала» свою модель на їхніх романах без отримання належного дозволу. З цією метою вони подали колективний позов до федерального суду в Сан-Франциско, заявивши про порушення законодавства. Також показовим є позов Сари Андерсен, Келлі МакКернан і Карлі Ортіс до платформ «Midjourney», «DeviantArt» та «Stability AI». Вони стверджують, що їхні роботи використовувалися для навчання ШІ без згоди та виплати компенсації. Відомо, що у жовтні 2023 року суд відхилив позови авторів у використанні їхніх творів без згоди, але дав можливість внести додаткові пояснення. Методами збору інформації, суттєво відрізняється нейромережа Adobe Firefly. Розробники запевняють в мінімізації суперечностей стосовно можливих порушень, зумовлюючи це використанням зображень, які містяться на їх ліцензованій платформі стокової графіки, на використання яких у них є всі права. Окрім цього платформа дозволяє розміщувати зображення згенеровані Штучним Інтелектом для комерційної діяльності на стоковому ресурсі Adobe Stock.

Згідно із Законом України «Про авторське право і суміжні права» ст. 1 автором твору визнається фізична особа, яка своєю творчою працею створила цей твір. Ст. 33 Закону визначає, що результати роботи штучного інтелекту підпадають під правове регулювання як неоригінальний об'єкт, створений комп'ютерною програмою, і такий об'єкт охороняється правом особливого роду. Вони поширюються на об'єкти, які створені комп'ютерними програмами та не містять креативного елемента. Також у їхньому створенні не бере участі

людина. Отже, український закон, унеможлиблює набуття авторства ШІ на створені об'єкти, оскільки потребує значного людського впливу та оригінальності. ЄСПЛ зазначає, що авторське право застосовується тільки до твору, який є результатом оригінального інтелектуального внеску його автора (рішення C-5/08 Infopaq International A/S проти Danske Dagbaldes Forening). Це означає, що об'єкти, створені за допомогою ШІ, можуть отримати захист авторського права лише у випадку суттєвого впливу людини під час їх створення. Неоднозначним та спірним є також питання, обсягу впливу людини для присвоєння авторства на об'єкти створені за допомогою ШІ, адже конкретних прикладів і ситуацій, які розглядались в межах чинного законодавства на офіційному рівні не зафіксовано.

У висновку можна зазначити, що штучний інтелект доволі швидко інтегрувався в графічний дизайн та закріпився в цій сфері. Попит на цей продукт зумовлений попитом кінцевого споживача бути сучасним, крокувати пліч-о-пліч з іноваційними підходами та тенденціями. Для дизайнерів ШІ розширює можливості та здатен скоротити час на отримання бажаного результату. Однак етична і екологічна сторона цього ресурсу досі залишає за собою питання. Немає чіткої ідентифікації ШІ в межах авторського права. Його здатність до інтерпретацій вже існуючих об'єктів викликає спірну думку щодо екологічності генерації. Проте на сьогоднішній день, цей інструмент набуває все ширшого застосування і ігнорувати його в сучасності неможливо.

Літературні джерела

1. Adobe. *Довідковий центр нейромережі Adobe Firefly*. URL : <https://helpx.adobe.com/ru/firefly/faq.html#using-firefly>
2. де Сейтуа М. (2023). *Код творчості: Як штучний інтелект вчиться писати, малювати, думати*. ArtHuss.
3. *Журнал «Синтетика» (2024) Випуск №1 - Штучний інтелект: друг чи ворог*. ArtHuss.
4. Краковецький О. (2024). *ChatGPT, DALL-E, Midjourney: Як генеративний штучний інтелект змінює світ*. ArtHuss.
5. Cedem. *Штучний інтелект та авторське право*. URL : <https://cedem.org.ua/analytics/shtuchnyi-intelekt-avtorske-pravo/>
6. Clickable Agency. *Штучний інтелект у графічному дизайні: як він змінює галузь?*. URL : <https://clickable.agency/ua/shtuchnij-intelekt-u-grafichnomu-dizajni/>
7. Генеративний технологічний журнал. *Нейромережа: що це, як працює, найкращі приклади*. URL : <https://journal.gen.tech/post/sho-take-neiromerezhi>
8. Макс Термарк. (2019). *Життя 3.0. Доба штучного інтелекту*. Наш Формат.
9. Штучний інтелект (ШІ) – що це таке, як працює і навіщо потрібен. *Термінологічний ресурс*. URL : <https://termin.in.ua/shtuchnyy-intelekt/>
10. Юридична газета. *Чи можуть твори, створені за допомогою ШІ, розраховувати на авторське право?*. URL : <https://yur-gazeta.com/publications/practice/zahist-intelektualnoyi-vlasnosti-avtorske-pravo/chi-mozhut-tvori-stvoreni-za-dopomogoyu-shi-rozrahovuvati-na-avtorske-pravo.html>